

УДК 725.53/.59

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ КЛИНИКО- РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

А. А. КОРНИЛОВА

доктор архитектуры, профессор КАТИУ им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация. Проектирование клиничко-реабилитационных комплексов для пациентов с психическими расстройствами включает в себя комплекс принципов, которые играют ключевую роль в обеспечении эффективной реабилитации. Современные тенденции в архитектуре здравоохранения ориентированы на создание устойчивых и экологически чистых объектов, которые не только обеспечивают комфорт и безопасность, но и способствуют психоэмоциональному восстановлению пациентов. Современные клиничко-реабилитационные комплексы должны разрабатываться с особым акцентом на создание комфортной, функциональной и безопасной среды для пациентов. Такие комплексы должны учитывать новейшие подходы в психотерапии и реабилитации, что требует комплексного подхода к их проектированию. Важно, чтобы здания были не только медицински функциональными, но и способствовали социальному взаимодействию и улучшению психоэмоционального состояния пациентов.

Цель исследования - выявить основные принципы функционально-планировочного решения современных клиничко- реабилитационных комплексов психических расстройств с учетом международного опыта и новейших требований для внедрения в реальное проектирование.

Ведущая гипотеза – Оптимизация функционально-планировочного решения клиничко-реабилитационных комплексов достигается путем внедрения индивидуализированных программ реабилитации, использования многоуровневых подходов к лечению и интеграции психологической и социальной поддержки

Ключевые слова: социальная интеграция, функциональное зонирование, комфорт, инженерные системы, эргономика, дизайн, экологическая устойчивость.

Одним из приоритетов долгосрочного развития Республики Казахстан, определенных в стратегии «Казахстан- 2050» стало утверждение здорового образа жизни и развитие медицины, с целью увеличения продолжительности жизни казахстанцев до 80 лет и выше. Поставлена задача превратить Республику Казахстан в один из центров медицинского туризма [1]. По данным рейтингового агентства Worldometer в 2020 году Республика Казахстан находилась на 105 месте в мире, при продолжительности жизни 73.9 года. В то время, как в Японии – 85.03 года, в Швейцарии – 84, 25 лет. Для преодоления разрыва и увеличения продолжительности жизни в Республике Казахстан был разработан и частично реализован ряд национальных проектов в сфере здравоохранения :

- 2016 год – разработана Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2020 годы;

- 2019 год – утверждена Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020- 2025 годы;

- 2021 год – принят национальный проект Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», целью которого является обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина. Одним из направлений программы является модернизация и реструктуризация системы лечебно-профилактических учреждений и наращивание конечной мощности, а также в рамках этой программы запланирована реализация инвестиционных проектов по строительству

современных больниц.

Следует отметить, что помимо общих проблем по материально-техническому обеспечению казахстанской медицины, сложная эпидемиологическая ситуация последних лет остро поставила вопрос необходимости принятия кардинальных мер по усилению отечественного здравоохранения.

Таким образом, **актуальность исследования** определяется следующими положениями:

- большой социальной значимостью развития материальной базы медицинских учреждений;
- необходимостью значительного объема строительства новых специализированных больниц;
- отсутствием проектов и проектного опыта для осуществления строительства больниц, отвечающих современным требованиям;
- появлением новых требований к больничной среде, не отраженных в действующих нормативах;
- недостатком научно-обоснованных рекомендаций по проектированию клинко-реабилитационных комплексов психических расстройств на современном этапе.

Основные задачи исследования:

- провести анализ опыта проектирования и строительства клинко-реабилитационных комплексов психических расстройств;
- выявить факторы, влияющие на архитектурно-планировочное решение специализированных больниц;
- определить принципы функционально-планировочного решения клинко-реабилитационных комплексов психических расстройств с учетом современных требований.

Ключевым моментом в проектировании клинко-реабилитационных комплексов является интеграция современных технологий, таких как телемедицина и системы автоматизации. Телемедицина позволяет предоставлять медицинские консультации и проводить мониторинг состояния пациентов на расстоянии, что особенно важно для людей, которые живут в отдаленных районах или имеют ограниченные возможности для передвижения. Это значительно расширяет доступность медицинской помощи и позволяет пациентам получать квалифицированную поддержку, не покидая комплекса. Системы автоматизации, в свою очередь, помогают улучшить управление внутренними процессами, такими как регулировка микроклимата, освещения и отопления, что делает пребывание пациентов более комфортным, а также снижает эксплуатационные расходы.

Процесс проектирования должен также учитывать важность социальной интеграции пациентов. Важно не только предоставлять медицинское лечение и терапевтические услуги, но и создавать условия для активного участия пациентов в жизни сообщества. Это включает создание зон для общения, проведения досуговых и культурных мероприятий, которые помогут пациентам адаптироваться к жизни в обществе после лечения. Взаимодействие с местным сообществом и вовлеченность пациентов в социальные активности оказывают положительное влияние на их психоэмоциональное состояние, способствуют восстановлению социальной активности и минимизируют риск изоляции. Реабилитационные комплексы должны быть ориентированы на создание среды, где пациенты не чувствуют себя отделенными от общества, а наоборот, становятся его активной частью [2].

Таким образом, проектирование клинко-реабилитационных комплексов должно учитывать не только медицинские, но и социальные аспекты. Комплексный подход, включающий современные технологии, внимание к социальным и психологическим нуждам пациентов, а также заботу о создании комфортной и безопасной среды, способствует их более быстрому выздоровлению и успешной социальной адаптации.

В процессе проведения исследования были выделены принципы функционально-планировочного решения клинко-реабилитационных комплексов психических расстройств, основными из которых являются:

- принцип четкого функционального зонирования;
- принцип обеспечения безопасности и комфорта;
- принцип использования современных инженерных систем;
- принцип учета эргономики и дизайна;
- принцип экологической устойчивости;
- принцип интеграции медицинских и реабилитационных функций.

1. Принцип четкого функционального зонирования. Одним из ключевых направлений является правильное зонирование пространства. Комплекс должен быть разделён на функциональные зоны, каждая из которых выполняет свою важную роль в процессе лечения и реабилитации. Лечебная зона включает в себя палаты, кабинеты для процедур и диагностики, а также терапевтические и физиотерапевтические кабинеты. Важно, чтобы эти пространства были удобно организованы и оснащены современным оборудованием. Зона реабилитации представляет собой пространство для индивидуальных и групповых занятий, таких как тренажерные залы, комнаты для арт-терапии, сенсорные комнаты. Эти помещения должны быть адаптированы для различных видов терапии и активностей, способствующих восстановлению пациентов. Социальные зоны, такие как кафетерии, комнаты для отдыха, игровые зоны и зоны для встреч с родственниками, также являются неотъемлемой частью архитектуры комплекса, так как они способствуют снижению уровня стресса и улучшению психоэмоционального состояния пациентов.

2. Принцип обеспечения безопасности и комфорта. Важно, чтобы проектирование этих зон учитывало требования безопасности и комфорта. В некоторых случаях, например, в зоне для групповой терапии, должно быть предусмотрено взаимодействие между пациентами, но при этом обеспечить их изоляцию от других помещений комплекса для предотвращения стрессовых ситуаций. Также важно обеспечить гибкость планировки, что позволит адаптировать пространство под изменяющиеся потребности пациентов. Для этого могут использоваться мобильные перегородки, что позволит изменять конфигурацию помещений в зависимости от ситуации. Этим также достигается экономия пространства и возможности для быстрого расширения комплекса в будущем [3].

3. Принцип использования современных инженерных систем. Современные инженерные системы играют не менее важную роль в проектировании таких объектов. Интеллектуальные системы управления зданиями (BMS), которые автоматизируют управление микроклиматом, отоплением, вентиляцией и энергоснабжением, позволяют создать комфортные условия для пациентов и персонала, а также снизить эксплуатационные расходы. Кроме того, системы BMS интегрируют различные элементы безопасности, такие как пожарную безопасность и контроль доступа, что способствует повышению уровня безопасности. Важно, чтобы системы были настроены на изменения климатических условий, что позволяет оптимизировать потребление энергии и поддерживать стабильную температуру в помещениях (4). Одним из перспективных направлений является цифровизация медицинских услуг, что требует создания мощной IT-инфраструктуры. Электронные медицинские карты, системы удалённого мониторинга состояния пациентов и цифровые платформы для хранения и обмена медицинскими данными становятся важными компонентами реабилитации. Размещение серверных комнат, зон технического обслуживания и других помещений, поддерживающих эти системы, должно учитывать особые требования к безопасности и доступности.

4. Принцип учета эргономики и дизайна. Эргономика и дизайн интерьеров также оказывают значительное влияние на процесс реабилитации. Цветовая гамма помещений, освещенность, акустика и материалы отделки должны быть выбраны с учетом психоэмоциональных потребностей пациентов. Например, использование мягких цветов, натуральных материалов и хорошее естественное освещение помогает создать успокаивающую атмосферу. В то же время важно обеспечить удобные и безопасные условия для работы медицинского персонала, с возможностью быстрого доступа к нужной

информации и оборудованию. Это достигается благодаря эргономичной мебели, хорошей организации рабочих зон и продуманной логистике внутри здания.

5. Принцип экологической устойчивости. Кроме того, проектирование должно учитывать и экологическую устойчивость здания. Использование экологически чистых материалов, таких как терморегулирующие панели и стекла с защитой от ультрафиолета, способствует снижению воздействия на окружающую среду и повышению энергоэффективности здания. Модульные конструкции также являются важным направлением, так как они позволяют значительно ускорить процесс строительства, а также быстро адаптировать планировку под изменяющиеся потребности, что особенно важно в условиях быстрого роста потребности в таких комплексах.

Всё это направлено на создание клинико-реабилитационного комплекса, который не только будет эффективным с медицинской точки зрения, но и будет способствовать психоэмоциональному восстановлению пациентов, обеспечивая их безопасность, комфорт и достойные условия для реабилитации.

Процесс проектирования таких объектов требует учета множества факторов, которые вместе создают условия для эффективного лечения, реабилитации и социальной адаптации пациентов. Эта модель основывается на принципах функциональности, безопасности, комфорта и адаптивности, что позволяет создать пространство, способствующее не только лечению, но и улучшению качества жизни пациентов.

6. Принцип интеграции медицинских и реабилитационных функций. Комплекс должен включать как лечебные зоны, такие как палаты, кабинеты для диагностики и процедур, так и реабилитационные зоны, где проходят терапевтические занятия, тренировки и восстановительные процедуры. Важно, чтобы эти зоны не только обеспечивали медицинскую помощь, но и способствовали социальным взаимодействиям между пациентами, психологической поддержке и восстановлению их психоэмоционального состояния. Таким образом, клинико-реабилитационный комплекс должен быть спроектирован с учетом всех этих аспектов, чтобы создать условия для полноценного восстановления пациента.

Необходимо подчеркнуть, что важным элементом модели является пациентоориентированное проектирование. Архитектурное пространство должно быть комфортным и безопасным для пациентов. Это требует применения эргономичных решений, создания комфортных условий для пребывания, использования материалов и цветов, которые способствуют снижению стресса и тревожности. Интерьер должен быть таким, чтобы пациенты чувствовали себя спокойно и уверенно, что является важным аспектом в процессе их реабилитации [4,5].

Неотъемлемой частью концептуальной модели являются:

1. В комплексе должны быть предусмотрены специальные меры безопасности для пациентов, которые могут представлять угрозу для себя или окружающих. Это включает использование безопасной мебели, технологий видеонаблюдения, контроля доступа и защитных конструктивных решений.

2. Комплекс должен быть спроектирован так, чтобы в будущем было возможно быстро изменять его функциональные зоны в зависимости от изменений в потребностях пациентов, что особенно важно в условиях, когда количество пациентов может меняться, или когда возникнет необходимость в создании новых терапевтических зон. Это помогает не только создать комфортные условия для пациентов, но и снизить эксплуатационные расходы.

Проектирование клинико-реабилитационных комплексов для людей с психическими расстройствами требуют комплексного подхода, который объединяет медицинские, архитектурные, технологические и социальные аспекты. Современные решения в области архитектуры, цифровизации, экологии и инженерных технологий позволяют создавать пространства, способствующие эффективному лечению, реабилитации и социальной адаптации пациентов. Ключевыми принципами проектирования таких комплексов являются функциональность, безопасность, комфорт и гибкость, что обеспечивает адаптацию к

изменяющимся потребностям пациентов и медицинского персонала. Тенденции будущего включают интеграцию интеллектуальных систем управления зданиями, применение искусственного интеллекта в медицинских процессах, повышение экологической устойчивости и создание инклюзивной среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Стратегия «Казахстан 2050»
2. Соловьёв П.А. Реабилитационные центры в урбанизированной среде. Санкт-Петербург: Наука, 2019.
3. Гусев А.Н. Энергоэффективные технологии в медицинском строительстве. Архитектура и среда, 2021.
4. Ивлева Н.В. Особенности архитектуры и бедности: вызовы современности. Дизайн и архитектура, 2021
5. Уильямс М. Тернер С. Терапевтические ландшафты: интеграция в проектирование здравоохранения. Вестник Российского университета дружбы народов, 2017